

TURKISTONDA ROSSIYA IMPERIYASI MUSTAMLAKA IDORA USULINING JORIY ETILSHI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

To'xsanova Behruza Sherali qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046175>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVIII-XIX asrlarda Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo xonliklariga qilgan harbiy yurishlari, ularni bosib olish yo'lidagi harakatlar hamda mustamlaka idora usulining joriy etilishi haqida fikrlar boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi, Rossiya imperiyasi, paxta xomashyosi, mustamlaka, diplomatik missiya, jaholat.

Podsho Rossiyasi Turkiston o'lkasini bosib olgach, jahonning eng yirik mustamlakachi davlatiga aylandi. Yevropada Rossiyaga nisbatan «ulkan miqdordagi mulk o'g'risi» degan kinoyali ibora ishlatila boshlandi. Yevropa va Osiyoning bir qismini o'z ichiga olgan bu imperiya boshqa mustamlakachi davlatlardan farqli ravishda o'ziga xos mustamlakachilik tizimini yuzaga keltirdi. Bunday zo'ravonlik va zulmga asoslangan mustamlakachilik tizimi Turkistonda keng ko'lamda amalga oshirila boshlandi. Bu siyosat mahalliy halqlarga mutlaqo ishonmaslik, ularni nazarga ilmaslik kabi o'ta millatchilik ruhidagi siyosat asosiga qurilgan edi. Turkistonda boshqaruv tizimi butunlay harbiylashtirilgan hokimiyat ixtiyoriga to'laligicha topshirilgan bo'lib, ularning qo'lida cheklanmagan va hech qanday insoniy huquqlarni tan olmaydigan hokimiyat tizimi shakllantirilgan edi. «Bu joyda bizning umumiy dushmanimiz-musulmonlik va yovvoyilikdir» - deya harbiy vazir Milyutinga maktub yo'llagan general Kaufman 1868 yil 22 yanvarda Toshkent jamoatchiligi vakillari oldida so'zlagan nutqida rusalarni Turkiston aholisining katta og'alari degan fikrni ilgari surdi.

Mahalliy maslahatchi F.Girs boshchiligidagi Dasht Komissiyasi (1865-1867) Turkiston o'lkasida qanday boshqaruv tizimi o'rnatish lozimligi haqida bir qancha takliflarni podshoga bayon qildi. Podsho Aleksandr II bu loyihalarni «O'rta Osiyodagi mulklarni o'zlashtirish bo'yicha Mahsus qo'mita» diqqatga havola qildi. Bunday amaldorlar Turkiston aholisiga o'ta past nazar bilan qarab, o'lka aholisini «yovvoyilik va qoloqlikda» aybsitib, boshqaruvning faqatgina markazlashtirilgan harbiy hokimiyati joriy etilishi zarur degan xulosaga keldilar. Bu hokimiyat rasman «harbiy halq boshqaruvi» deb nomlangan bo'lsada, amalda to'laligicha harbiylar qo'lida edi. 1867 yilda harbiy vazir Milyutin Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi Vaqtli Nizom loyihasini podsholik vazirlar

qo'mitasi taqdim etdi va bu qo'mita tomonidan tasdiqlangan ushbu loyiha qonun sifatida kuchga kiritildi. Bunga ko'ra markaziy fuqarolik va harbiy boshqaruv tizimi to'laligicha general gubernator ko'liga topshirildi. U ayni vaqtning o'zida turkiston harbiy okrugi bosh qo'mondoni ham edi. Markaziy davlat boshqaruvidan boshqaruvning eng quyi pog'onalarigacha hokimiyat harbiy qo'liga topshirildi. Bu boshqaruv tizimi Turkiston o'lkasi va aholisini har tomonlama mustamlakachilik sirmog'iga solish bilan mashg'ul bo'ldi va ayrim o'zgarishlar bilan 1917 yilga qadar davom etdi. Turkiston general-gubernatorligida joriy qilingan boshqaruv usuli mahalliy aholi ustidan to'la nazorat qilish imkonini bera oladigan tarzda qilib tashkil etilgan edi. Markaziy o'lka boshqaruvi general gubernatori, uning Kengashi va mahkamasidan iborat bo'lgan.

Turkiston general gubernatori o'z qo'lida harbiy va fuqarolik hokimiyatini birlashtirgan edi. Ayni vaqtning o'zida u podsho noibi, harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni, Yettisuv kazak qo'shinlari qo'mondoni, bosh mirshab va bosh prokuror vazifalarini ham o'z qo'lida birlashtirgan edi. Turkiston general gubernatori Rossiyaga vassal hisoblangan Buxoro amirligini Rossiya imperator siyosiy agentligi (1885-1917) va Xiva xonligini Amudaryo bo'limi (1873-1918) boshliqlari orqali nazorat qilingan. O'lka boshqaruvining eng dolzarb masalalari general gubernatorlik kengashi tomonidan hal etilgan. Bu kengash o'z tarkibiga harbiy guvernator, sud palatasi raisi, prokuror, okrug shtabi boshlig'i, general gubernator yordamchisini kiritgan edi. Shuningdek, markaziy boshqaruvda to'rt mahkamadan iborat general gubernator mahkamasining ham o'rni katta bo'lgan. Birinchi bo'lim ma'muriy va nazorat ishlarini, ikkinchi bo'lim bosh boshqarmaning moliyaviy xo'jalik ishlarini, uchinchi bo'lim soliqlar, shaharlar mablag'lari va boshqaruvga doir loyihalar tayyorlash ishlarini nazorat qilgan bo'lsa, to'rtinchi bo'lim mahsus bo'lim bo'lgan. Bu bo'lim 1886 yilgacha faoliyat yuritgan va harbiy hamda adliya vazirliklari ko'rsatmalariga ham amal qilmagan. General gubernatorning diplomatiya idorasi Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Afg'oniston va Qoshg'ar bilan munosabatlarini muvofiqlashtirish ishlari bilan shug'ullangan. General gubernator mahkamasi ixtiyorida Turkiston ommaviy kutubxonasi, Toshkent muzeyi, markaziy arxiv, «Turkestanskiye vedomosti» va «Turkiston viloyatining gazetasi» gazetalari va bosmaxona ham bo'lgan.

Turkiston o'lkasi markaziy bosh boshqarmasida general gubernatorga bo'ysunmaydigan adliya, moliya, ziroat va davlat mulklari vazirliklariga qarashli idoralar ham bo'lgan va ular to'g'ridan-to'g'ri podshoga bo'ysungan. Turkiston general gubernatorligi beshta viloyatdan iborat bo'lib, ular Sirdaryo, Farg'ona,

Samarqand, Yettisuv va Kaspiyorti viloyatlari edi. Viloyatlar podsho tomonidan tayinlangan harbiy gubernatorlar ixtiyorida bo'lgan. Bir vaqtning o'zida ular viloyat harbiy qo'shinlari qo'mondoni vazifasini ham bajarganlar. Viloyatdagi ma'muriy, politsiya va sud hokimiyatlari ham harbiy gubernatorlarga bo'ysungan. Viloyatlar o'z navbatida uyezdlarga bo'lib boshqarilgan. Uezdlar uyezd boshliqlari tomonidan idora etilgan. Sirdaryo viloyati Toshkent, Avliyoota, Kazalinsk, Perovsk, Chimkent: Farg'ona viloyati Marg'ilon, Andijon, O'sh, Qo'qon, Namangan: Samarqand viloyati Jizzax, Xo'jand, Samarqand: Yettisuv viloyati Verniy, Kopal, Lersin, Pishpak, Prjevalsk: Kaspiyorti viloyati Ashxobod, Krasnovodsk, Mang'ishloq, Marv, Tajan, uyezdlariga bo'lingan. Uyezdlar uchastkalariga bo'lib idora qilingan. Uchastkalar esa o'z navbatida mahalliy ma'muriy amaldorlar boshqaradigan ma'muriy hududlarga bo'lingan.

Rus mustamlakachi hukumati Turkistonda qishloqlarni boshqarishda 1867 yilgi «Vaqtli Nizom loyihasi»ga amal qildi. Bu idora usuli mahalliy halqlar boshqaruv siyosatiga zid bo'lib, Rossiyadagi ruscha idora usulida edi. Bu Nizomga ko'ra, ko'chmanchi aholiga ikki bosqichli (volost va ovul), o'troq aholiga esa bir bosqichli (oqsoqollar) boshqaruv tizimi joriy etildi. Volost asosini mingdan ikki minggacha xonadon tashkil etsa, ovul jamoalarini yuzdan ikki yuzgacha bo'lgan o'tovlar aholisi tashkil etgan. Bu bilan ko'chmanchi aholi o'rtasidagi urug'chilik asosidagi bo'linish barham topdi. Bu siyosat hokimiyatga soliqlarni belgilash va yig'ib olishda ham qo'l kelib uni takomillashtirishga harakat qildi.

1886 yilgi «Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi Nizom»ga ko'ra o'troq aholining bir bosqichli boshqaruv tizimi bekor qilindi va ikki bosqichga aylantirilib, oqsoqolliklar volostlarga birlashtirildi. Ovul jamoalari va oqsoqollar vakillari yig'ini barcha saylovchilar yig'ilishi bilan almashtirildi. Aholi saylovlar yo'li bilan volost va oqsoqolliklarga mingboshilarni saylardi. Mingboshi volost boshqaruvchisi bo'lib, qishloq, ovul oqsoqoli tomonidan uch yil muddatga saylangan. U o'z faoliyatini rus mustamlakachi ma'muriyati tasdig'idan o'tgandan so'nggina boshlagan. Aholining «qirg'izlar va sartlar» iborasi bilan atash 1886 yilgi Nizomga ko'ra «o'troq va ko'chmanchi» tarzida o'zgartirildi. Volost boshqaruvchisini saylovchilar vakillarining qurultoyi saylagan. Bunda ikki nomzod ko'rsatilib, ikkinchisi uning muovini bo'lgan. Bu nomzodlar harbiy gubernator tomonidan tasdiqlanmasa, bekor qilingan va boshqasi tayinlangan yoki harbiy gubernator ko'rsatgan shaxs bu vazifaga kirishgan. Shu tariqa rus mustamlakachi hokimiyati qishloqlardagi boshqaruv faoliyatini ham o'z qo'lida mustahkam saqlab turgan. Chor hukumati o'lkani harbiy kuch bilan uzoq

muddat saqlab turish mumkin emasligini yaxshi anglardi. Shu boisdan ham u Turkistonda assimilyatsiya, ya'ni rus millatiga mansub aholi bilan mahalliy aholini aralashtirib yuborish siyosatini tutdi. Bu borada imperiyaning ko'chiruvchilik siyosati alohida o'rin tutadi.

Shu tariqa Turkiston Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylantirilgach, bu yerda jahonning hech bir davlati qo'llamagan mustamlakaga idora usuli joriy etildi va bu idora usuli o'lka halqlarini uzoq vaqtlar mustamlaka sirtmog'ida tutib turishni ko'zda tutdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.R.Alimova. O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari. T. 2017. B.94
2. Potanin V. Pokazaniye sibirskogo kozoka Maksimova o Kokandskom vladeniii// IRGO.1860. S.28
- 3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona,2023. – B. 16-19.
- 4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
- 7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
- 8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues,achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
- 9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

- <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
- 10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.
- 11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.
- 12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.
- 13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.
- 14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59
- <https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>
- 15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.
- <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>
- 16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.
- https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829
- 17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI
- <https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10
- 18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.B-130-137
- <https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>
- 19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF

CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobob Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.

27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

